

ASHTARXONIYLAR SULOLASI DAVRIDA HUDUDIY BOSHQARUV TIZIMI

Farrux Fattullaev

BuxDU, Tarixshunoslik, manbashunoslik va
tarixiy tadqiqot usullari mutaxassisligi magistranti

O‘zbek xalqi davlatchiligi tarixi, Turon hududida turli davrlarda mavjud bo‘lgan davlatlar o‘zining ichki va tashqi siyosatini murakkab boshqaruv tizimiga asoslanib amalga oshirganligini ko‘rsatadi. Bu jarayonda markaziy boshqaruv tizimi bilan bir qatorda hududiy boshqaruv tizimi ham muhim ro‘l o‘ynagan. Mamlakatdagi hududiy boshqaruv apparati viloyatlar va uning tarkibidagi ma‘muriy birlik markazlarida joylashgan bo‘lgan.

Viloyatlar va uning tarkibidagi ma‘muriy birlik markazlarida joylashgan hududiy boshqaruv apparati markaziy boshqaruv bilan tizimli bog‘langan bo‘lib, nazorat qilib borilgan. Chunonchi, buni tasdiqlovchi axborotlarni manba va hujjatlarda ko‘plab uchratish mumkin. Jumladan, markaziy hukumat ta‘siri bilan Balx hokimi Badaxshon viloyatiga qarashli Juzgon tumani konlariga doir hujjatlarini tekshirish uchun Oliy qozilik xizmatchilarini yuboradi. Ular Miryorbek hokimligidagi Juzgon hujjatlaridan kamchiliklar aniqlaydi. Miryorbek jazodan qutilib qolish uchun itoatsizlik qila boshlaydi.

Ammo, isyoni samara bermagach, kelishuv shartnomasini tuzub, ikki yillik konlardan olinadigan daromad xisobat hujjatlarini topshirishga majbur bo‘ladi va kamchiliklar uchun tegishli jazo oladi. Yoki, 1711 yilda Ubaydullaxon bir qancha amirlarni Odil otaliq hokimligidagi Balx viloyatiga yuborib, viloyat boshqaruv hujjatlarini ko‘rib chiqishni buyuradi. Shuningdek, Subhonqulixon davrida Balx viloyati aholisi hukmdorga nomaqbul boshqaruvi uchun Muhammadjon otaliqni viloyat hokimligidan olishini so‘rab ariza yuboradi. Bunga javoban Subhonqulixon

taftishchilarni yuboradi.

Boshqaruvida kamchiliklar aniqlangach, Muhammadjon otaliqni viloyat hokimligidan ozod qilib, o'rniga Javimbiy otaliqni hokim qilib yuboradi. Yoki, boshqa bir safar, Balx viloyati hokimi Siddiq Muhammad siyosatida norozi bo'lgan Balx viloyati aholisi va oqsaqollari Subhonqulixonga ariza yuborganda ham shu hol namoyon bo'ladi. Bunday jarayonlar keyingi hukmdorlar davrida ham tez-tez ko'zga tashlanadi. Xususan, Abulfayzxon davrida Farxodbiy parvonachining o'rniga Samarqandga Muhammad Rahimbiy hokim qilib yuboriladi. Biroq, u va uning qarindoshi Sulton to'qsabaning o'tkazgan zulmi natijasida xalq lavozimidan olishni so'rab, bir necha marotaba markaziy hokimiyatga ariza yuboradi.

Hududiy boshqaruv tizimi ham markaziy boshqaruv tizimi singari ijro organi bo'lib, oliy hukmdor nomidan berilgan, mamlakatning ichki va tashqi holatini mustahkamlashga qaratilgan topshiriqlarni bajaradi. Jumladan, ularga viloyatlardagi aholining turmush tarzini bir maromda ushlab turish; ularning huquq va majburiyatlari ustidan nazoratni amalga oshirish, hususan, harbiy kuchlarni safarbar etish, soliqlarni to'plash va markaziy hokimiyatga yuborish, aholini turli hasharlar(begor)ga jalb qilish kabilarni kirgizish mumkin.

Chunonchi, bularning barchasini ular qatt'iy belgilangan tartibda amalga oshirgan deyish mumkin. Masalan, harbiy vaziyatda viloyatdan belgilangan miqdorda qoracherik yig'ishi, ularga yetarli oziq-ovqat, harbiy aslahalarni to'plashi va hukmdor oldiga yetib kelishi kerak bo'lgan.

E'tiborlisi, qo'shin soni va kerakli mahsulot va jihozlar belgilan tartibda bo'lishi kerak bo'lgan. Garchi, hozirda har bir viloyat qancha miqdorda qo'shin bilan ishtirok etishi aniq ko'rsatilgan biror bir hujjat topilmagan bo'lsada, turli manbalardagi ma'lumotlarni tahlil qilib fikr yuritish mumkin. Chunonchi, Samarqand viloyati olti ming kishilik qo'shin bilan yetib kelishi kerak bo'lgan. Masalan, Xoja Samandar Termiziy Abdullazizxon tomonidan Samarqandga hokim qilib tayinlagan Abdukarimboy doimiy ravishda harbiy harakatlarda olti ming askar va ularga yetarli

harbiy qurol-yarog' va ozuqa bilan ishtirok etganligini qayd etsa, Muhammadvafo Karmanagiy Abulfazxon Nasafga harbiy harakat qilganida Samarqand viloyati hokimi doimgiday belgilangan olti ming kishilik qo'shini bilan ishtirok etganligini yozadi.

Rossiya, Xitoy, Hindiston, Eron, Qashg'ar, Turkiya mamlakatlariga paxta, teri, jun, turli matolar va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari chiqarilar edi. Buxorolik savdogarlarning Sibir shaharlarida o'z savdo rastalari bo'lgan. Xitoydan shoyi matolar, chinni idishlar, dori-darmon, choy, Hindistondan qimmatbaho toshlar, matolar, oltin iplar olib kelib sotilgan. Ashtarxoniyalar davrida davlat xazinasini boyitishning yagona usuli soliq deb hisoblangan. Shu boisdan soliqlar turi va miqdori ko'paytirilgan.

Asosiy soliq to'lovchi raiyat-dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlar, savdogarlar bo'lib, [ulardan](#) xiroj, zakot, ixrojot, hoj va boshqa soliqlar undirilgan. Soliqlardan tashqari aholi kanallar qazish, ariqlarni tozalash, qurilish va boshqa ishlarga majburan jalb etilardi. Urush yillarida soliq miqdori haddan tashqari oshirilardi. Subhonqulixon davrida raiyatdan 7 yillik soliqlarni birdaniga yig'ib olish hollari bo'lgan. Ubaydullaxon esa aholidan yig'iladigan soliqlar miqdorini 4 baravarga ko'paytirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
2. Beshimov, M. (2020). BERUNIY "QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR" ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
3. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(6).
4. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.

5. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
6. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 20(20).
7. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(2), 78-83.
8. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
10. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(6), 50-54.
11. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
12. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
13. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(4), 42-48.
14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
15. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИҚДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. Scientific progress, 2(1), 1201-1207.

16. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
17. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ-ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
18. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
19. Мухаммед Юсуф Мунши. Муқимханская история. Ташкент. 1956. С. 158
20. Абдурахмон Толе. Тарихи Абулфайзхон. Фанлар академияси Шарқшунослик институти Шарқ кўлёмалари
21. Қожамқулибек Балхи. Тарих-и Қыпшақи. Алматы. 2017. 745-бет.
22. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулк. Тошкент. 2001. 155-бет.
Дастур ул-мулк. 169-бет; М. Абдураимов. Очерки аграрных отношений в Бухарским ханстве. Тошкент. 1970. С. 201.